

**ENTRECRUZANDO FORMAÇÃO CONTINUADA NAS DIRETRIZES
CURRICULARES NACIONAIS (2002 A 2020) E ANFOPE**

Gerbet Dantas dos Santos – UECE –
gerbetdantas@gmail.com

Isabel Maria Sabino de Farias – UECE –
isabel.sabino@uece.br

Grupo de pesquisa, agência ou fonte de financiamento: Educação, Cultura Escolar e Sociedade (EDUCAS).

Eixo Temático: Eixo 1 - Dimensões e formas, processos e atores da privatização da formação continuada de professores no Brasil.

Resumo: Este trabalho apresenta uma pesquisa de mestrado, concluída em 2024, que objetivou compreender as concepções de formação continuada que tem permeado a construção de diretrizes curriculares nacionais no período de 2002 a 2020, considerando os princípios postulados e defendidos pela ANFOPE. Sendo uma pesquisa documental, a produção dos dados se deu a partir do exame dos documentos provenientes do Conselho Nacional de Educação/CP (quatro diretrizes curriculares) e da ANFOPE (21 documentos nacionais), bem como, por meio de uma revisão bibliográfica, representada por um Estado da Questão (EQ). Como principais interlocutores teóricos: Scheibe; Bazzo (2013), Freitas (2002), Curado Silva (2018), Farias (2021), Imbernón (2010) e Romanowski; Martins (2010). As propostas de construção de um projeto de formação de professores, mediado pelos normativos do CNE sob forma de diretrizes curriculares, empreendem o desenvolvimento de uma lógica gerencialista e de rebaixamento da profissão docente, com exceção da Resolução CNE/CP N° 02/2015. Pela análise articulada aos princípios anfopeanos, é possível concluir que a formação continuada não é pensada com fins para uma formação crítica, de natureza teórica e fundamentada na práxis. Estudos como este são urgentes na construção de uma agenda de luta para a educação brasileira.

Palavras-chave: Formação Continuada; Diretrizes Curriculares Nacionais; ANFOPE; Formação de professores.

Introdução

Este é um recorte de uma pesquisa de mestrado sobre as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da Educação Básica, com ênfase nas concepções de formação continuada adotadas nas quatro resoluções emanadas do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno (CNE/CP) – 2002, 2015, 2019 e 2020. Assumimos como parâmetro de análise os princípios postulados e defendidos pela Associação Nacional pela

PRIVATIZAÇÃO/FINANCEIRIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O DESMONTE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL

Formação dos Profissionais da Educação, entidade científica historicamente constituída em defesa da formação de professores.

Ao pensarmos a formação de professores no campo das políticas públicas, somamos, na elaboração do nosso estudo, ao exercício de interpretar o que formalizam as diretrizes curriculares e quais suas incidências no processo de construção e legitimação de um projeto de sociedade. Assim, concebemos a formação continuada como parte integrante do trabalho docente. Um campo abastecido pelo diálogo sobre as relações sociais, e que se concretiza na práxis, assumida como referência epistemológica.

O objetivo principal foi compreender as concepções de formação continuada que tem permeado a construção de diretrizes curriculares nacionais no período de 2002 a 2020, considerando seus avanços e recuos em relação a incorporação dos princípios postulados pela ANFOPE. A seguir, trataremos sobre os aspectos metodológicos que direcionaram nosso estudo.

Metodologia

Adotamos o percurso de pesquisa qualitativa documental (Farias; Bezerra, 2011), a partir de um paradigma crítico (Esteban, 2010). A produção dos dados se deu pelo exame dos documentos provenientes do Conselho Nacional de Educação/CP (as quatro diretrizes nacionais) e da ANFOPE (os 21 documentos nacionais), e por meio de uma revisão bibliográfica, na forma de um Estado da Questão (EQ). Para a análise dos documentos anfopeanos, tomamos como referencial o método do Discurso do Sujeito Coletivo (Lefèvre; Lefèvre, 2005). Destacamos como principais interlocutores teóricos: Scheibe; Bazzo (2013), Freitas (2002), Curado Silva (2018), Farias (2021), Imbernón (2010) e Romanowski; Martins (2010), por meio dos quais elaboramos as discussões a seguir.

Análise e discussão dos resultados

O que nos fundamenta a concepção de formação continuada faz oposição aos princípios da racionalidade técnica e da epistemologia da prática, que, por sua vez, baliza a lógica gerencialista de competências. Portanto, defendemos um projeto de formação docente, sobretudo continuada, a partir de uma perspectiva crítico-emancipadora. A formação continuada precisa ser pensada a fim de construir mecanismos de compreensão da realidade, de apropriação de si enquanto um sujeito de histórico e articulado, sobrepondo-se a tarefa de construir conhecimentos e teorias sobre a prática (ação-reflexão-ação) (Curado Silva, 2018, p.

PRIVATIZAÇÃO/FINANCEIRIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O DESMONTE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL

25).

Nesse entendimento, partindo da análise que construímos dos 21 documentos nacionais da ANFOPE, sínteses do que compreendemos como o movimento dialético de construção da Associação enquanto um sujeito coletivo, consideramos que a formação continuada foi tomando, gradativamente, um espaço de importante discussão. Ao passo que as diretrizes curriculares nacionais demarcaram o nosso campo de estudos acerca dos movimentos de disputas curriculares empreendidas na educação brasileira.

As Resoluções do CNE/CP N° 01/2002, 02/2015, 02/2019 e 01/2020, todas constituindo orientações sobre o currículo destinado a formação de professores, são emblemáticas desses movimentos. A Resolução de 2002, na elucidação da concepção de formação de professores sustentada pela adoção da “competência como concepção nuclear” orientava o curso da formação profissional para o magistério na Educação Básica, dicotomizando, sobretudo, a relação teoria e prática.

A Resolução de 2015, um normativo considerado como um instrumento de conquista de luta social pela ANFOPE, é produto dos movimentos de educadores pela defesa da formação e fortalecimento da Base Comum Nacional nas instituições formadoras, entre outros marcos importantes (Brzezinski, 2018).

Em 2019, a Resolução CNE/CP N° 02, diferentemente da Resolução CNE/CP N° 02/2015, rompe com a perspectiva articulada entre formação inicial e continuada até então prevalecente, bem como assume seu pleno atravessamento à BNCC da Educação Básica. O fortalecimento de um discurso sobre competências para a formação inicial de professores, o que traduz uma lógica de gerenciar o processo de elaboração de diretrizes que subjaz aquilo que entendemos como formação docente.

Enquanto isso, a Resolução de 2020, também chamada de Base Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica (BNC-FC), também marcada pela lógica das competências, rompe com o movimento histórico de construção de uma política articulada entre Formação Inicial, Formação Continuada, carreira e valorização profissional. Essas duas últimas resoluções contêm dois elementos centrais: a padronização das ações políticas e curriculares, e a ordem pela formação das competências. Nesse sentido, afirmamos que a Resolução CNE/CP N° 01/2020 é a outra face da mesma moeda, pois seguindo a lógica neoliberal que arquitetou a Resolução CNE/CP N° 02/2019, juntas formam o pacote de propostas para a formação dos profissionais da educação que herdamos dos governos FHC, Temer e Bolsonaro.

PRIVATIZAÇÃO/FINANCEIRIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O DESMONTE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL

Considerações finais

A formação continuada não é um treinamento e não podemos concebê-la como um apêndice da formação inicial. Ela precisa ser pensada sob a égide de construir mecanismos de compreensão da realidade, pois ela é fruto de um processo dialógico que não se esgota. A ANFOPE destaca-a como um processo formativo teórico, referenciado na valorização profissional, e na garantia da construção da intencionalidade da educação por meio da práxis.

Enquanto isso, as Resoluções do CNE/CP, com exceção da de 2015, representam ideias diametralmente opostas. Podemos separá-las em dois grupos, para síntese: o primeiro, contendo apenas a Resolução CNE/CP Nº 02/2015, representa os construtos da luta pela formação dos professores ao reiterar uma concepção histórica referenciada na base comum nacional; no segundo grupo, as Resoluções CNE/CP Nº 01/2002, Nº 02/2019 e Nº 01/2020, representando as propostas neoliberais de uma formação de professores baseada na lógica de competências.

Compreendemos, por fim, que a construção de diretrizes curriculares, a partir da elaboração de normativos legais, implica uma acentuada disputa por territórios no campo do currículo, evidenciando a inexistência da neutralidade. E, nesse contexto, pensar a formação continuada, é uma atividade de evidenciar um espaço permanente de (re)construção do trabalho docente.

Referências

ANFOPE. **Documentos Finais**. 1983-2023. Disponível em: <<https://www.anfope.org.br/documentos-finais/>>. Acesso em: 23 ago. 2023.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CP Nº 1**. Brasília: CNE, 2002. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2023.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CP Nº 2**. Brasília: CNE, 2015. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-res-cne-cp-002-03072015-pdf/file>>. Acesso em: 12 jan. 2023.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CP Nº 2**. Brasília: CNE, 2019. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2019-pdf/135951-rcp002-19/file>>. Acesso em: 12 jan. 2023.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CP Nº 1**. Brasília: CNE, 2020. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=164841-rcp001-20&category_slug=outubro-2020pdf&Itemid=301_92>. Acesso em: 12 jan. 2023.

PRIVATIZAÇÃO/FINANCEIRIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O DESMONTE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL

BRZEZINSKI, Iria (org.). **Políticas de formação do magistério**: ANFOPE em movimento. Goiânia: Editora Espaço Acadêmico, 2018.

CURADO SILVA, Kátia Augusta Pinheiro Cordeiro da. **Epistemologia da práxis na formação de professores**: perspectiva crítico-emancipadora. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2018.

ESTEBAN, Maria Paz Sandin. **Pesquisa qualitativa em educação**. Fundamentos e tradições. Porto Alegre: Artmed, 2010.

FARIAS, Isabel Maria Sabino de; BEZERRA, José Eudes Baima. Do documento ao documento. Reconstituo seu lugar histórico. In: NÓBREGA-THERRIEN, Silvia Maria; FARIAS, Isabel Maria Sabino de; NUNES, João Batista Carvalho (Orgs.). **Pesquisa científica para iniciantes**: caminhando no labirinto (vol. III). Métodos de Pesquisa. Fortaleza: EDUECE, p. 43-53, 2011.

FARIAS, Isabel Maria Sabino de; SILVA, Silvina Pimentel; CASTRO, Francisco Mirtiel Frankson Moura. **Aprender a ensinar pelos caminhos da narrativa**. 1. ed. Fortaleza, CE: Editora da UECE, 2021.

FREITAS, Helena Costa Lopes de. Formação de professores no Brasil: 10 anos de embate entre projetos de formação. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 23, n. 80, p. 136-167, set./2002. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/es/a/hH5LZRBbrDFKLX7RJvXKbrH/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em 19 out. 2023.

IMBERNÓN, Francisco. **Formação Continuada de Professores**. Porto Alegre: Artmed, 2010.

LEFÈVRE, Fernando; LEFÈVRE, Ana Maria Cavalcanti. **O discurso do sujeito coletivo**: um novo enfoque em pesquisa qualitativa (desdobramentos). Caxias do Sul, RS: Educs, 2005, p. 256.

ROMANOWSKI, Joana Paulin; MARTINS, Pura Lúcia Oliver. Formação continuada: contribuições para o desenvolvimento profissional dos professores. **Revista Diálogo Educacional**, Curitiba, v. 10, n. 30, p. 285-300, 2010. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/pdf/1891/189114449004.pdf>>. Acesso em: 13 mar. 2023.

SCHEIBE, Leda; BAZZO, Vera Lúcia. Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de licenciatura no Brasil: da regulamentação aos Projetos Institucionais. **Educação em Perspectiva**, Viçosa, v. 4, n. 1, p. 15-36, 2013. Disponível em: <<https://periodicos.ufv.br/educacaoemperspectiva/article/view/6628>>. Acesso em: 18 ago. 2023.